

**QARAQALPAQ ÁDEBIYATÍNDÁ DRAMATURGIYA
JANRÍNÍN QÁLIPLESÍWI
(N.Dáwqaraev «Alpamis» pesası)**

Bazarbaeva J.

*Ózbekstan Respublikası Ilimler akademiyası Qaraqalpaqstan bólimi
Qaraqalpaq gumanitar ilimler ilim izertlew instituti, Nókis qalası*

Qaraqalpaq ádebiyatında dramaturgiya janrınıń qáliplesiwi hám rawajlanıwında tuwısqan xalıqlar ádebiyatınıń áhmiyeti ádewir úlken hám sezilerlik boldı. Qaraqalpaq dramaturgiyasınıń irge tasın salıwshılar Qasım Áwezov, Ábdiraman Óteпов, Seyfulgabit Májitovlar usı tájriybeden utımlı paydalanıp qaraqalpaq dramaturgiyasına «Tilek jolında», «Teńin tapqan qız», «Gúman», «Baǵdagúl» dramaları menen kirip keldi hám rawajlandırdı, bekkemledi. Keyin ala A.Begimov, M.Dáribaevlar da óz úleslerin qostı. Al, 1942-jılı bolsa belgili ilimpaz N.Dáwqaraev tárepinen qaraqalpaq xalqınıń dástanı «Alpamis» dástanı tiykarında jazılǵan «Alpamis» pesasınıń teatrda qoyılıwı úlken jańalıq boldı. Bul qaraqalpaq xalqınıń mádeniy tariyxında umıtilmas iz qaldırdı, sebebi «Alpamis» pesası xalıqlıq dóretpe, ásirese bul Ullı Watandarlıq urıs jıllarındaǵı miynetkeshlerdi ruxlandırdı hám xalıqlar doslıǵınıń bekkemleniwine óziniń úlesin qostı. 1961-jılı pesa qayta qoyıldı.

N.Dáwqaraev tárepinen «Alpamis» pesası urıstan burınǵı jıllarıda jazıla baslaǵan edi, biraq teatr saxnasına qoyılmadı. 1940-jılı rus tilinde basılǵan «Vozrojdenniy narod» toplamında birinshi ret, al 1958-jılı bolsa N.Dáwqaraev óziniń kórkem shıǵarmaları toplamında, sońınan 1970-jılı jáne de N.Dáwqaraevtıń shıǵarmalarınıń tolıq jıynaǵınıń birinshi tomında tolıǵı menen basılıp shıqtı. N.Dáwqaraev «Alpamis» motivinde jazǵan pesasınıń ústinde kóp miynet isledi. Ol «Alpamis» dramasında dástannıń ideyalıq, kórkemlik ózgesheliklerin esapqa alıp, dástandı tákirarlamastan onıń ideyalıq baǵıtı bolǵan urıwları biriktiriw máselesin tiykarǵı másele etip alıp aladı.

Dramada Alpamıstıń tarap ketken urıwları biriktiriwi, onıń atası menen enesin Tayshıxannıń azabınan kutqarıwdaǵı háreketleri, óziniń súyikli yarı Barshındı izlep barıwları óz súwretleniwın tapqan. Alpamis draması 4 aktten 8 kartinadan turadı. Drama kóship baratırǵan Baysarınıń eliniń awhalı yaǵnıy Baysarınıń zorlıǵına ushıraǵan xalıqtıń qarsılıǵı menen baslanadı. Avtor sonday dárejede waqıyanı tásirsheń súwretleydi bul dástanda da joq, sebebi dramada Baysarınıń eliniń kóshiwi, karsılıqları, keń súwretlengen. Dramada qız-jigitler oyını «Ayqulash» orın iyelegen, bunda avtor folklorlıq shıǵarmanı folklor menen bayıtıwın kóremiz. Mısalı:

Jigitler:

- Ayqulash ay qulash,
- Ayǵa qarap qulash ash.

Qızlar:

- Aydan basqa ne kerek?

Jigitler:

- Aydan artıq qız kerek.

Alpamıs dástanında Baysarınıń kóshiwinen Alpamıs biyxabar boladı, al dramalıq shıǵarmada Gúlparsınnıń oramalı belgi etip beriledi. Tiykarınan alǵanda dramaturg óziniń jazıwshılıq sheberligi tiykarında «Alpamıs» obrazın dóretti, óziniń oyındaǵı yaǵnıy ideyalındaǵı «Alpamıs» monologın jarattı. Mısalı:

- Bayshubarǵa minemen,

Quyırıq-jalın óremen,

Belime qamar buwaman,

Námart bolsam anadan,

Ul bolıp nege tuwaman.

Dramada sonday-aq Tayshıxan elindegi jaǵdaylar óz ornın iyelegen, yaǵnıy dástanda joq Ayım obrazı beriledi. Ayım Tayshıxannıń qızı bolıp oǵan Qarajan batır ashıq boladı, qız oǵan qarsılıq bildiredi. Dástandaǵı waqıyaları saqlanıw menen birge tazadan epizodlar kóp qosılǵan. Mısalı: Alpamıs más alında óltiriw kerekligi haqqındaǵı kelisim, Tayshıxan elindegi at shabıstan keying otırısar, onıń taxttan qulawına Alpamıs penen Qarajannıń qatnası sóz etiledi. N.Dáwqaraev dramalıq shıǵarmasında joqarıda keltirip ótkenimizdey xalıq awız ádebiyatı úlgerinen ónimli paydalanǵan. Dástanda qaraqalpaq xalıq qosıqlarınıń úlgeri bolǵan kelin kelgen waqıtta ayıtılutıǵın bet ashar orın iyelegen. Sonday-aq xalıq tili baylıǵınan, xalıq naqıl-maqal sózlerinen de sheberlik penen qollanǵan. Dramalıq shıǵarma sońında Alpamıs ata-anası xalıq menen birge, kelin kelip qaraqalpaq xalqınıń dástúrleriniń biri súyinshi alıw, bet ashardıń bolıp atırǵanlıǵı menen tamamlanadı.

Juwmaqlastırıp aytqanda, N.Dáwqaraevtıń bul dramalıq shıǵarması óz qunlılıǵı, kórkem ádebiy til ózgesheligi, baylıǵı menen bahalanadı.

ÁDEBIYATLAR:

1. Дәўқараев Н. Бердақ шайыр. – Нөкис: ҚҚМБ, 1950. – Б.50.
2. Дәўқараев Н. Шығармаларының толық жыйнағы, II том. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1977. – Б.355.
3. Дәўқараев Н. Шығармаларының толық жыйнағы, III том. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1979. – Б.360.
4. Дәўқараев Н. Революцияға шекемги қарақалпақ әдебияты тарийхының очеркleri. – Нөкис: ҚҚМБ, 1961. – Б.208.